

ANÁLISE DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARA MELHORIA DOS NÍVEIS DE SERVIÇO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Anderson Alves de Souza

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, andersonalves73@gmail.com;

Reginaldo Moreira dos Santos

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, reginaldomds88@gmail.com

Renato Oldair Balbo

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, renobalbo@gmail.com

Eliacy Cavalcante Lelis

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, eliacyleles@gmail.com

RESUMO: A manutenção faz parte de uma cadeia de suprimentos onde a importância de uma boa gestão é crucial para aumentar a eficiência da empresa e elevar o nível de satisfação dos clientes. O objetivo geral deste trabalho é analisar o perfil de consumo no processo de aquisição de estoques para a prestação de serviços de manutenção predial visando a melhoria do nível de serviço da cadeia de suprimentos. A metodologia utiliza pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem analítica, qualitativa e quantitativa de uma empresa deste setor, dados coletados durante 10 semanas, evidencia o auto índice de aquisição de materiais no ato da prestação de serviços acarreta em gastos excessivos e desnecessários. Diante dos estudos realizados e através da análise feita com base nos dados coletados, é evidente a falta de planejamento e sincronismo entre os setores da empresa, refletindo na qualidade dos serviços e na produtividade dos colaboradores. Foi realizada uma proposta de melhoria no nível de serviços visando diminuir custos com a aquisição de materiais.

Palavras-chave: *Cadeia de Suprimentos, Gestão de Estoques, Serviços, Logística.*

ABSTRACT: *Maintenance is part of a supply chain where the importance of good management is crucial to increase the efficiency of the company and raise the level of customer satisfaction. The general objective of this work is to analyze the consumption profile in the inventory acquisition process for the provision of building maintenance services in order to improve the service level of the supply chain. The methodology uses bibliographic and field research, with an analytical, qualitative and quantitative approach of a company in this sector; Data collected for 10 weeks shows an auto index of acquiring materials in the act of providing services entails excessive and unnecessary expenses. In view of the studies carried out and through the analysis based on the data collected, it is evident the lack of planning and synchronization between the company's sectors, reflecting on the quality of services and the productivity of employees. A proposal was made to improve the level of services to reduce costs with the acquisition of materials.*

Keywords: *Supply Chain. Inventory Management. Services. Logistics.*

1. INTRODUÇÃO

A prestação de serviços de manutenção está inserida na cadeia de suprimentos de um setor, seja ela própria ou terceirizada, o que pode demandar não só o fornecimento de mão-de-obra de pessoal especializado, mas em muitos casos englobam também o fornecimento de peças e materiais. Nesta modalidade um fator determinante para o sucesso é o desenvolvimento de um controle eficiente de seus processos, onde deve-se levar em conta as necessidades de cada cliente, seja ele pessoa física ou jurídica.

A globalização trouxe o aumento da concorrência e da competitividade, aumentando também o nível de exigência por parte dos clientes, a capacidade de antecipação dos desejos e necessidades desses clientes fazem com que a empresa obtenha seu equilíbrio no mercado. (JACOB,2019)

Com a introdução de novas culturas organizacionais, baseadas em novas atitudes, valores, princípios e objetivos, a qualidade na prestação de serviços é conquistada através de ações e comprometimento, dentre as muitas variáveis de qualidade o atendimento é fundamental.

Diante da escala de oferta e demanda por serviços de manutenção predial na cidade de São Paulo, as empresas que disputam um espaço neste segmento são obrigadas a responder com agilidade ao mercado, buscando inovar e a melhorar continuamente, o que leva a seguinte pergunta: Como o desempenho no processo de aquisição de estoque afeta o nível de serviço na gestão da cadeia de suprimentos no setor de manutenção predial?

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo de aquisição de estoque visando elevar o nível de serviço com o planejamento da gestão e aquisição de estoque para a prestação de serviços de manutenção predial. Os objetivos específicos incluem: analisar as demandas e a gestão da cadeia de suprimentos deste setor, estudar a aquisição de estoque para aprimorar os processos de aquisição e propor melhorias nos processos de prestação de serviços.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Conforme Chopra e Meindl (2003), a coordenação da cadeia de suprimento melhora se todos os estágios realizarem ações para aumentar os lucros totais. É exigido que cada estágio envolvido leve em consideração o impacto que suas ações exercem sobre os outros estágios, pois a seleção de parcerias a jusante e a montante tornam o fluxo logístico mais efetivo.

A empresa objeto deste estudo possui um alto nível de desequilíbrio entre estes estágios, tanto no que se refere a sua prestação de serviços quanto na gestão da aquisição de suprimentos. A lentidão dos processos de compra, recebimento, armazenamento e expedição acarreta em elevados índices de custos, perdas e retrabalho, mostrando que a gestão de suprimentos e de estoque afetam o seu desempenho operacional e principalmente financeiro.

De acordo com Hammer (2006, p.82-83), existem cinco medidores de desempenho importantes de serem analisados, confiabilidade, responsabilidade, flexibilidade, custos e ativos. Estes podem ser resumidos da seguinte maneira, confiabilidade – uma cadeia de suprimento que entregue corretamente o produto certo na hora certa, com a documentação correta e para o cliente correto. Responsabilidade - ser uma cadeia que consiga entregar com velocidade o item solicitado pelo cliente. Flexibilidade – ser uma cadeia que consiga se adequar as mudanças de perfil do mercado para manter ou ganhar em

termos de competitividade. Custos – verificar todos os custos envolvidos em toda a cadeia. Ativos – ter uma boa gestão de todos os ativos da organização, incluindo o capital de giro e bens. A abertura do mercado e a velocidade dos investimentos tornam claro a importância e necessidade de um bom planejamento, pois as evoluções são constantes e rápidas e com tecnologias cada vez mais desenvolvidas as empresas precisam ter muita agilidade na sua área operacional para que assim possa manter seus clientes e a qualidade dos serviços durante este universo de mudanças.

2.2 GESTÃO DE ESTOQUES

Martins e Campos (2002), afirmam que o estoque é de extrema importância para a saúde financeira de uma empresa, este deve ser equilibrado para atender as demandas e garantir o pronto atendimento dos itens de maior demanda, visando o menor custo possível e a garantia da qualidade do produto aliado ao serviço prestado.

A otimização do estoque é obtida pelos parâmetros de ressurgimento, os quais têm a finalidade de manter os níveis permanentemente ajustados em função da lei de consumo, do prazo de reposição, da importância operacional e do valor de cada material. Esses parâmetros de ressurgimento, são:

- Estoque máximo, indica o intervalo de cobertura;
- Estoque de segurança, indica a quantidade mínima capaz de suportar o tempo de ressurgimento;
- Fator de segurança, serve para reduzir imprevistos durante o processo;
- Nível de reposição, indica o momento de emissão do pedido de compra;
- Tempo de ressurgimento, Intervalo compreendido entre a emissão do pedido de compra e o efetivo recebimento;
- Quantidade a comprar, quantidade prevista para o consumo durante o intervalo de cobertura.
- Consumo médio mensal; média consumida em um determinado período. (VIANA, 2000)

Através de análise e planejamento é possível manter um estoque de segurança de itens usuais e ferramentas utilizados com frequência na rotina dos colaboradores, antecipar a compra de materiais quando necessário para atender os chamados com previdência e deste modo evitar aumento de custos com compras abruptas realizadas sem o devido planejamento.

2.3 GESTÃO DA MANUTENÇÃO

Segundo Branco Filho (2004), antes de descrever os tipos de manutenção é importante falar sobre três termos: Defeito, Falha e Função. Defeito, é uma alteração nas condições de uma determinada máquina, sistema operacional dentre outros itens cuja importância é suficiente para que sua função a que aquele item é destinado, ou razoavelmente previsível, não seja cumprida de maneira satisfatória. Um defeito não torna o item indisponível, não sendo considerado assim como uma falha funcional, mas se não levado em conta ou não dado a importância necessária e não for corrigido levará a máquina ou o item à falha e a consequente perda da função a qual o mesmo foi projetado. Falha, esta sim é a perda da capacidade de um item para realizar sua função específica. Podendo também ser chamada de uma avaria. É a perda total ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou

máquina de desempenhar a sua função durante um determinado tempo, onde o item deverá passar por uma manutenção ou ser substituído por outro capaz de realizar a função desejada. Um item com falha não estará disponível para ser usado. o último termo a ser falado é a função, que é a finalidade para a qual um item, dispositivo, um equipamento, um sistema ou uma instalação foi desenhado, projetado e montado. Conjunto de atributos que, juntos com padrões de desempenho definidos pelos componentes, pelos equipamentos, módulos ou sistema, conforme o projeto da instalação feita por quem irá usá-lo.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pela norma TB-116, definiu o termo manutenção como sendo o conjunto de todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição desejada. A NBR-5462 traz a revisão do termo como sendo a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994).

Para Kardec e Nascif (2005), a missão da manutenção é garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações, garantindo o atendimento a um processo de produção ou serviço com confiabilidade, segurança, preservação ambiental e custo adequado. Assim pode-se perceber que a manutenção é capaz de mostrar positivamente os resultados da organização.

2.3.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO

O planejamento e controle da manutenção, segundo Viana (2002), atua ao lado à função manutenção para criar um ambiente onde as exigências necessárias para alcançar uma eficiência satisfatória entre trabalho e capital estejam presentes, para que assim possa garantir um perfeito convívio e eficiente desenvolvimento. Segundo Viana (2002), existem diversos tipos de manutenção, que são baseadas de acordo com as intervenções nos instrumentos de produção. Dependendo da forma em que a manutenção é realizada, esta pode ser classificada como: Corretiva (Não-Planejada ou Planejada); Preventiva; Preditiva; Detectiva. Elas envolvem a conservação, adequação, restauração, substituição e prevenção de equipamentos de modo a alcançar os objetivos da função.

2.3.1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Manutenção corretiva segundo a norma NBR 5462 (1994), manutenção corretiva são ações efetuadas após a ocorrência de uma falha, destinada a recolocar um item ou equipamentos em funcionamento.

A manutenção corretiva ainda pode ser dividida em duas categorias, a planejada e a não planejada, como o nome diz a planejada possui um planejamento antecipado o que a torna mais barata, segura e rápida, enquanto a não planejada é a correção da falha só é realizada após a ocorrência do fato, sem acompanhamento e planejamento o que implica em altos custos e consome mais tempo (OTANI & MACHADO, 2008).

Manutenção Corretiva Não-Planejada: Ocorre após falha ou perda de desempenho de um equipamento, sem que haja prazo para a preparação dos serviços. Esse tipo de manutenção apesar de todos os prejuízos ainda é muito adotado atualmente. Segundo Kardec e Nascif (2009), a manutenção

corretiva não planejada é caracterizada pela atuação da manutenção em fato já ocorrido, seja este uma falha ou um desempenho inferior ao esperado. • **Manutenção Corretiva Planejada:** É a justeza do desempenho menor do que o esperado ou da imprecisão, por decisão gerencial, ou seja, pela diligência em função de acompanhamento preditivo ou pela decisão de operar até a quebra. (PINTO e XAVIER, 2007).

2.3.1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Este tipo de manutenção é voltado para evitar falhas, são realizadas em intervalos de tempo pré-definidos, mas antes de qualquer ação uma vistoria deve ser realizada para tornar o serviço mais especializado e reduzir o fator imprevisto (VIANA, 2002).

A manutenção preventiva, ao oposto da corretiva, tende a evitar falhas dos equipamentos. Este tipo de manutenção é praticado em equipamentos que não se encontram em falha ou em mal funcionamento, ou seja, ainda estejam em atividade com um mínimo de condições. A norma NBR 5462 da ABNT (1994), define manutenção preventiva como: “Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”.

2.3.1.4 MANUTENÇÃO PREDITIVA

A manutenção preditiva é realizada através de medições e análises de variáveis que possam identificar falhas e exigem mão-de-obra qualificada e um alto investimento que será recompensado pelos resultados (MARCORIN, 2003).

Kardec e Nascif (2005) definem a Manutenção Preditiva como a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. A Manutenção Preditiva também é denominada como Manutenção Preventiva baseada na condição.

A idéia da manutenção preditiva é monitorar regularmente condições mecânicas e elétricas dos equipamentos e instalações relacionados aos seus processos. Em decorrência desse monitoramento detemos a maximização dos intervalos entre manutenção corretiva e manutenção preventiva. Este tipo de manutenção visa principalmente a redução das intervenções corretivas, impedindo o aumento de danos e elevando o grau de confiabilidade. A manutenção preditiva demonstra notoriedade e correlação entre outras importantes ferramentas na modalidade manutenção, a fundamentação da manutenção preditiva é baseada em sua previsibilidade de problemas e diagnósticos precisos.

O ganho obtido através da manutenção preditiva é o detalhamento específico ocasionado após análise de equipamentos e instalações, possibilitando a redução de custos de manutenção, aumento da vida útil de componentes, equipamentos e instalações, elevação na confiabilidade e qualidade na prestação de serviços.

2.4 PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

Giannakis (2011) analisa que o processo de aquisição de mercadorias pode sofrer influência de alguns fatores como infraestrutura interna e externa, localização, disponibilidade de insumos, etc. porém, para os serviços altamente complicados ou de difícil entendimento, dada a dificuldade de informação que pode existir entre quem está comprando e quem está vendendo, esse tipo de aquisição de serviços pode ser mais complicada, haja visto que a especificação e a avaliação do serviço a ser adquirido são difíceis de serem realizadas.

Nesta mesma linha a cadeia de abastecimento segundo Bertaglia (2009) corresponde ao processo para obter materiais, agregar valor ao produto ou serviço de acordo com o que o cliente deseja e deixar disponível no local certo, na data que o cliente e o consumidor necessitam, no local certo e com um preço justo. Além de ser um processo bastante longo e que exige competência, a cadeia apresenta modelos que variam de acordo com as características do negócio, do produto e das estratégias utilizadas pela empresa para fazer com que o bem ou serviço chegue nas mãos dos clientes e consumidores (BERTAGLIA, 2009, p. 5).

A necessidade de comprar cada vez melhor é enfatizada por todas as organizações, juntamente com a necessidade de estocar nas quantidades certas diminuindo os custos desnecessários de armazenagem em uma quantidade errada. Comprar bem é um dos meios que devem ser usados para reduzir cada vez mais custos, e isso significa garantir os produtos com preços menores, qualidade e volume, afirma Dias (2014, p. 229).

Para Cassel e Silva (2009), o processo de compras deve ser capaz de satisfazer as solicitações seguindo normas e procedimentos da empresa, sendo necessária a interação entre o departamento de compras e os públicos internos e externos. A área de compras deve assegurar a disponibilidade dos materiais na quantidade, qualidade e prazos certos, além do menor custo possível, sendo as especificações dos produtos/serviços ditadas pelos requisitantes. Os prazos devem ser acompanhados através do follow-up dos pedidos junto aos fornecedores.

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi inicialmente uma pesquisa bibliográfica para apuração de publicações sobre o assunto, livros, revistas, artigos e na internet, com a finalidade de relacionar conceitos de manutenção e o processo de aquisição de estoque.

Também foi utilizada a pesquisa qualitativa com a análise da área de recebimento, armazenagem e expedição, também foi considerado a qualificação de seus fornecedores em manter o nível de eficiência e de qualidade dos produtos por ela adquiridos e quantitativa que através de coleta de dados históricos de compras e entrevista com os responsáveis pelos pedidos realizados e pelo estoque, foram obtidos os preços e prazos de entrega praticados pelos fornecedores de sua cadeia de suprimentos.

Este artigo tem como metodologia o estudo de caso a ser realizado em uma empresa do ramo de prestação de serviços de manutenção predial e por objetivo a análise de dados coletados, visando a elaboração de uma proposta de melhoria além da identificação dos pontos com maior incidência de gastos, foram selecionados os itens de atendimento de maior relevância durante as 8 semanas anteriores a realização da visita, na região de São Bernardo do Campo, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Itens de maior relevância

Período	Chamados	Lâmpadas Trocadas	Km Rodados	M ² de Pintura
Sem 1	47	890	2468	523
Sem 2	52	700	3939	131
Sem 3	59	680	4004	90
Sem 4	41	970	2624	1176
Sem 5	34	720	1928	121
Sem 6	42	670	2570	0
Sem 7	23	610	1443	1038
Sem 8	17	980	1013	33

Fonte: Autores (2019)

De acordo com o gráfico 1, os dados mostram uma oscilação da quantidade de chamados abertos, km rodados e de m² de pintura enquanto a troca de lâmpadas se manteve estável no período.

Gráfico 1 - Comparativo Chamados x Serviços

Fonte: Autores (2019)

4. PESQUISA DE CAMPO

4.1 PERFIL DA EMPRESA

O presente artigo está pautado na análise dos processos de uma empresa que foi fundada em Dezembro de 2009 e conta hoje com aproximadamente 80 funcionários, sendo eles fixos ou contratados por períodos pré estabelecidos através de contratos de prestação de serviço, distribuídos em suas em 4 bases localizadas nas

idades de São Paulo, local de sua sede, Uberlândia, São José dos Campos e Santa Catarina, inicialmente prestava serviços de manutenção de portas de segurança detectoras de metais, circuitos fechados de TV, sistemas de climatização de ambientes, fechaduras de cofres e casas fortes de agências bancárias e dos correios, através de contratos firmados por meio de processos licitatórios, e depois de algumas mudanças em seu objeto social em 2011 migrou para a manutenção predial realizando obras de engenharia, ramo em que atua até presente data, realiza desde a simples troca de uma lâmpada queimada como a reforma completa ou parcial, readequação ou desativação de um imóvel. Os dados coletados são resultado dos atendimentos das últimas 10 semanas nas regiões do Grande ABC, Leste e Norte da Capital Paulista e apresenta-se como pesquisa de campo visto que durante as visitas realizadas nos dias 19 à 23 de agosto e 2019 foi possível acompanhar as rotinas administrativas e operacionais onde foram coletados os dados e gestores dos departamentos foram entrevistados, visando compreender todos os procedimentos adotados pela empresa e como funciona sua a cadeia de suprimentos.

4.2 ANÁLISE DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO

Observou-se que o espaço utilizado para área de estoque não possui uma área bem definida, pois no mesmo local onde existem materiais elétricos, tais como fios de diversos tipos, cabos de rede e de telefonia, existem também latas tinta, pneus e se mistura com a área de carga e descarga e de descarte de resíduos oriundos das obras realizadas, demonstrado nas figuras 1,2,3 e 4).

O nível de desorganização é bem grande, o que pode refletir na imagem da qualidade dos serviços prestados pela empresa.

Figura 1 – Estoque

Fonte: Autores (2019)

Figura 2 – Estoque

Fonte: Autores (2019)

Fonte: Autores (2019)

Figura 3 – Área de Carga

Fonte: Autores (2019)

Figura 4 – Área de Descarte

Fonte: Autores (2019)

O mapa do fluxo da prestação de serviços de manutenção predial (Figura 5) demonstra como devem fluir os procedimentos para a prestação de um serviço de qualidade, o cliente necessita de atendimento, solicita o serviço à empresa, que avalia o que será necessário para realizar um atendimento, no menor tempo possível, o setor de suprimentos abastece o estoque que separa os materiais para a equipe de manutenção realizar os serviços com qualidade.

Figura 5 - Mapa de Fluxo do Serviço de Manutenção Predial

Fonte Autores (2019)

A empresa realiza atividades de manutenção corretiva e preventiva, porém devido a constante falta de produtos de alta demanda, a dificuldade de planejamento para manter os estoques com quantidades suficientes para suprir as necessidades para realização dos atendimentos e um gerenciamento de compras realizado de forma incorreta, pois são realizadas compras diárias em quantidades necessárias apenas para o atendimento que será realizado pela equipe, isto causa perda de tempo e aumento considerável nos custos além de prejudicar a qualidade do serviço prestado pela falta de padronização dos materiais utilizados.

O processo de aquisição é totalmente atrelado as solicitações realizadas pelos gestores das equipes, processo que se mostrou lento e ineficiente, pois o setor de compras necessita de autorização do financeiro para efetivação dos pedidos aos fornecedores e ainda existe a necessidade da disponibilização de mão-de-obra e veículo para retirada, causando ainda mais prejuízos, tais como o tempo demandado para realização da retirada e gastos desnecessários com combustível.

4.3 CUSTOS X RECEITAS

A saúde financeira de uma empresa depende de diversos fatores, e aqui será demonstrado que o equilíbrio entre receitas e despesas não estão em conformidade com os índices desejados pela empresa.

A compra dos materiais utilizados é feita de forma desordenada e com grande variação de marcas, preços e de última hora, gerando um volume de gastos muito maior se comparados às compras realizadas com a análise da demanda e com antecedência, analise esta que não é realizada.

Esta falta de planejamento para aquisição dos itens de maior rotatividade tais como lâmpadas, de diversos modelos, tinta para pintura de paredes e de superfícies metálicas além de material elétrico, observada durante a análise dos dados para a elaboração de um comparativo entre os gastos com compras diárias durante o período analisado e as compras que deveriam ser realizadas em lote para suprir a demanda destes produtos por um período mínimo de 10 (dez) dias, evidencia o alto índice de prejuízo acumulado no processo de aquisição de um dos itens com maior índice de troca, as lâmpadas que por sua vez demonstrou possuir uma demanda elevada e constante (Tabela 1).

Tabela 1 - Compra de Lâmpadas no período estudado

Período	Lâmpadas Trocadas	Compras Diárias (R\$)	Compra em Lote (R\$)
1ª Semana	77	1.091,19	714,26
2ª Semana	100	1.275,30	705,18
3ª Semana	40	406,61	317,26
4ª Semana	176	1.738,86	1.180,79
5ª Semana	107	239,28	121,53
6ª Semana	140	790,32	590,15
7ª Semana	64	617,8	452,62
8ª Semana	100	839,68	759,67
9ª Semana	30	813,2	571,38

10ª Semana	30	464,5	300,6
TOTAL	864	7.963,01	4.322,34

Fonte Autores (2019)

A falta de planejamento dos gastos desta empresa deixa claro que suas finanças estão sofrendo baixas não só na aquisição, mas também com os deslocamentos para a prestação dos serviços.

Dados retirados de um contrato de prestação de serviços desta empresa mostra que o valor recebido por km rodado é de R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), uma única vez por atendimento, este valor não pode ser acrescido ao orçamento do cliente se a equipe voltar diversas vezes para finalizar os serviços (Tabela 2), o que mostra a total falta de planejamento logístico, para otimizar os processos, reduzindo gastos com os constantes retornos ao mesmo local para finalização dos atendimentos.

Tabela 2 - Gastos com combustível

Período	Gasto c/ Combustível (R\$)	Recebimento p/ Km Rodado (R\$)
Sem 1	9.544,22	8.884,80
Sem 2	15.232,85	14.180,40
Sem 3	15.484,22	14.414,40
Sem 4	10.147,50	9.446,40
Sem 5	7.455,94	6.940,80
Sem 6	9.938,67	9.252,00
Sem 7	5.580,35	5.194,80
Sem 8	3.917,46	3.646,80
Sem 9	3.492,07	3.250,80
Sem 10	5.545,55	5.162,40
TOTAL	86.338,83	80.373,60

Fonte: Autores (2019)

5. PROPOSTA DE MELHORIA

Observados os processos realizados pela empresa estes demonstram perdas significativas de tempo devido às constantes indisponibilidades dos materiais necessários para as equipes de atendimento. Dados analisados apresentaram uma oscilação no índice dos serviços de pintura enquanto os de troca de lâmpadas se manteve estável indicando a real necessidade deste produto em estoque para não afetar a fluidez dos atendimentos.

A falta de uma gestão logística eficiente também contribui para a redução da produtividade e afeta muito a qualidade dos serviços prestados, não existe uma programação prévia, com relação a antecipação devido a manutenção da frota, roteirização devido ao rodízio municipal de veículos, e principalmente quanto à falta de insumos, o que acarreta em maior tempo para início dos atendimentos.

Para obter a melhoria da qualidade em seus serviços é preciso sempre estar um passo à frente dos concorrentes, garantindo que nunca será pego de surpresa com os imprevistos que podem aparecer pelo caminho e que sempre terá uma saída para conseguir atender eventuais serviços que tendem a aparecer em cima da hora, esse planejamento é nitidamente falho na empresa alvo do estudo, onde até mesmo os atendimentos já previstos com antecedência acabam sofrendo com atrasos e até mesmo a não realização do por falta de material, ou as compras de produtos efetuadas fora das especificações pré-estabelecidas pelos clientes, falta de ferramentas para executar o serviço dentre outros problemas, causando desgastes com o cliente.

Um relato obtido com um dos gestores das equipes foi de um atendimento específico em que um item deveria ser trocado e demandaria apenas trinta minutos levou 7 (sete) dias para ser finalizado, devido a um processo de aquisição lento.

A empresa não possui uma avaliação prévia do perfil de consumo para realização do ressuprimento dos estoques, comprometendo a qualidade dos serviços prestados, demandando maior tempo para realização de serviços que poderiam ser finalizados no mesmo dia.

Segundo Caffyn e Bessant (1996), melhoria contínua é um processo, em toda a empresa, focado na inovação incremental e contínua. É importante salientar que só foi possível o desenvolvimento dessa proposta, baseada em teorias e moldadas a realidade da empresa, por meio de pesquisa detalhada e análises de causas de falhas ao atender as demandas. Atualmente, a busca por melhorias são necessidades impostas pelo mercado consumidor, e a tendência de empresas que não adotam este princípio é desaparecer mais cedo ou mais tarde.

Ao longo deste artigo foram apresentados conceitos que envolvem a gestão da cadeia de suprimentos, dados dos atendimentos desta empresa de prestação de serviços de manutenção, o que mostra ser inevitável a implantação de um planejamento a curto, médio e longo prazo.

E em conjunto com todos os profissionais envolvidos no processo uma maior interação, onde a troca de informações pode contribuir com a maior fluidez dos processos, o simples fato de receber a solicitação do cliente e direcionar uma equipe para o atendimento não é sinônimo de agilidade, pois se não houver um planejamento de aquisição, separação e logístico o tempo para finalização deste atendimento será maior que o desejado pelo cliente, trazendo avaliações negativas para a imagem da empresa.

Avanços globais e tecnológicos cada vez mais precisos e eficientes mostram que os clientes irão sempre optar por empresas melhor preparadas. A total interação entre gestores, departamento de compras e equipes operacionais é de suma importância para desenvolver e implantar padronização e assim definir o que será necessário para realizar os atendimentos de forma rápida e com a qualidade que o cliente deseja, isto pode se dar através de uma análise prévia das demandas dos clientes, pode-se aplicar o conceito da curva ABC, método de classificação para separação de itens de maior importância ou impacto podendo ser classificados por sua importância, valor ou sua quantidade. (CARVALHO, 2002), durante o estudo foi identificado que lâmpadas são os itens A desta empresa, com estes dados as solicitações de compras podem ser realizadas de forma mais objetiva e manter os estoques abastecidos para os atendimentos durante dois dias úteis, que é o prazo informado pelo fornecedor para entrega dos novos pedidos, o que irá gerar um lote maior de compra e possibilitar uma melhor negociação com distribuidores ou até mesmo com fabricantes.

As requisições de material e a separação são outro ponto que se deve dar atenção, estas tarefas se realizadas com antecedência trariam um ganho em escala nos processos de liberação das equipes.

6. CONCLUSÃO

Diante de todos os dados quantitativos e qualitativos baseados na pesquisa realizada dentro empresa estudada, fica claro a falta de organização e planejamento em todos os processos por ela realizados. A difícil tarefa de reestruturar os processos já enraizados nesta instituição irá demandar muitas horas de estudo, reuniões para as tomadas de decisão, coleta e formatação dos dados, visando uma visão mais criteriosa de tudo que aconteceu e está por acontecer, pois o segmento de manutenção exige que atrelados a prestação de serviços se tenha uma boa gestão da cadeia de suprimentos, aquisição de estoque e mão-de-obra qualificada, tornando-a eficiente para que assim tenha condições de oferecer aos seus clientes os melhores resultados suprindo suas necessidades.

As falhas e até mesmo a falta de planejamento tanto nas tomadas de decisão quanto nas operações, desde os colaboradores em campo aos gestores, acarretam em danos que prejudicam não só imagem da empresa, mas também sua saúde financeira. Através da implantação de um bom plano de melhorias e com pessoas capazes para colocar em prática os processos analisados neste artigo, será possível aumentar em grande escala o nível de eficiência e confiabilidade da empresa, diminuindo custos e aumentando de maneira considerável os lucros.

A aquisição de materiais para estoque bem estruturada está diretamente ligada a rapidez e eficiência dos serviços de manutenção oferecidos ao cliente, diante do que foi mostrado neste artigo, a empresa estudada não tem nenhum tipo de gestão da cadeia de suprimentos e nem um gerenciamento de estoques com base na demanda, com isso acabam adquirindo muitos materiais sem uma breve cotação e nenhuma pesquisa de mercado, o que acarreta em um elevado custo na aquisição de diversos itens que são usados com frequência em suas atividades de manutenção, isto deixa nítida a falta de uma logística bem estruturada para auxiliar seus processos e assim poder oferecer ao cliente o que se espera de uma empresa especializada em manutenção.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5462:1994 Confiabilidade e mantenedibilidade. São Paulo: ABNT, 1994.
- BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2 ed. Ver. e atual. São Paulo: Saraiva 2009.
- CARVALHO, J. M. C. Logística. 1 ed. Portugal: Silabo, 2002.
- CASSEL, G. L.; SILVA, D. D. Gestão de compras de materiais no contexto de gestão da cadeia de suprimentos: ANAIS DO ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2009, Salvador, ABEPRO, 2009
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. Supply chain management: strategy, planning, and operation, Global Edition. 6 ed. Pearson, 2015.
- DIAS, Marcos Aurélio. Administração de materiais: princípios conceitos e gestão. 6 ed – 8. Reimpr. São Paulo: Atlas 2014.
- FILHO, G. B. Dicionário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade. Ed. MERCOSUL. Português/Espanhol. ABRAMAN. Editora: Ciência Moderna, 2004.
- GIANNAKIS, A. Enabling Successful Supply Chain Management. Mannheim University Press, 2006.
- HAMMER, M. CHAMPY, J. Reengineering The Corporation: A Manifesto For Business Revolution.

Harper USA, 2004.

JACOB, D. O que é diferencial competitivo. Disponível em <https://administradores.com.br/artigos/o-que-e-diferencial-competitivo>. Acessado em 28 de agosto de 2019.

KARDEC, A.; FLORES, J.; SEIXAS, E. Gestão estratégica e indicadores de desempenho. Rio de Janeiro: Qualitymark: ABRAMAN, 2002.

KARDEC, A.; NASCIF, J. Manutenção função estratégica. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 2005.

KARDEC, A.; NASCIF J. Manutenção: função estratégica. 3.ed. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 2009.

MARCORIN, W. R. Análise dos custos de manutenção e de não-manutenção de equipamentos produtivos. Anais: VII Encontro de Mestrados e III Encontro de Doutorandos em Engenharia. Sta Bárbara D'Oeste, 2003.

MARTINS, P. G.; CAMPOS, P. R. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

OTANI, M.; MACHADO, W. V. A proposta de desenvolvimento de gestão da manutenção industrial na busca da excelência ou classe mundial. Revista Gestão Industrial. Vol.4, n.2, 2008.

PINTO, A. K. e XAVIER, J. N. Manutenção: função estratégica. Qualitymark, Rio de Janeiro. 2007

POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2000.

VIANA, H. R. G. PCM, Planejamento e controle de manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark,